
УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.15639508

Ковригина Л.В., Меньшикова Ю.С.

Ковригина Лариса Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Виллюйская ул., 28. E-mail: kovaleva.julua@yandex.ru.

Меньшикова Юлия Сергеевна, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Виллюйская ул., 28. E-mail: kovaleva.julua@yandex.ru.

Логопедическая работа по формированию произносительных компетенций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности логопедической работы по формированию произносительных компетенций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Раскрываются методы и приемы логопедического воздействия для устранения и коррекции речевых нарушений. Описывается поэтапная работа по развитию произносительных навыков, по коррекции звукопроизношения и формированию просодического компонента речи. Сделан вывод о том, что специальные логопедические технологии, игры и упражнения, с использованием таких методических приемов, как модуляция голоса, чтецкие упражнения и различные дыхательные практики, помогают дошкольникам с общим недоразвитием речи развивать более выразительную и четкую речь. Занятия в игровой форме стимулируют использование новых звуков в спонтанной речи, что способствует их лучшему усвоению и автоматизации.

Ключевые слова: произносительные компетенции, звукопроизношение, интонация, речедвигательные навыки, диагностика произносительных компетенций, логопедическая работа, речевые патологии.

Kovrigina L.V, Menshikova Y.S.

Kovrigina Larisa Valentinovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, 28 Vilyuiskaya str. E-mail: kovaleva.julua@yandex.ru.

Menshikova Yulia Sergeevna, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, 28 Vilyuiskaya str. E-mail: kovaleva.julua@yandex.ru.

Speech therapy work on the formation of pronunciation competencies in older preschool children with general speech underdevelopment

Abstract. This article discusses the problem of speech therapy work on the formation of pronunciation competencies in older preschool children with general speech underdevelopment. The methods and techniques of speech therapy for the elimination and correction of speech disorders are revealed. The step-by-step work on the development of pronunciation skills, on the correction of pronunciation and the formation of the prosodic component of speech is described. It is concluded that special speech therapy technologies, games and exercises, using such methodo-

logical techniques as voice modulation, reading exercises and various breathing practices, help preschoolers with general speech underdevelopment to develop more expressive and clear speech. Playful activities stimulate the use of new sounds in spontaneous speech, which contributes to their better assimilation and automation.

Key words: expressive skills, sound pronunciation, intonation, speech motor skills, diagnostics of expressive competencies, speech therapy work, speech forms.

Важным условием развития личности ребенка является полноценное владение родным языком, умение воспринимать и воспроизводить текстовый материал, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения и умение детей успешно строить общение с помощью речи. По мнению Ю.Ф. Гаркуша [4] речь перестраивает все без исключения психические процессы человека, которые достигают уровня осмысленного, сознательного функционирования. Отсюда следует, что речь является неперенным условием и неотъемлемой частью любой деятельности ребенка.

При использовании речи, ребенок обретает информацию, находящуюся в окружении, приобретает опыт прошлых поколений, включается в социальную жизнь. Так же, речь является важным средством овладения знаниями, нужной предпосылкой воспитания, обучения и развития ребенка [12, с. 142].

Как показывает практика, у детей с общим недоразвитием речи овладение правильным произношением является достаточно сложным и длительным процессом. В последние годы вопросы коррекционной педагогики и логопедии вызывают интерес у множества специалистов. Проблема формирования речи является предметом исследования таких известных ученых как: Н.Д. Шматко, Т.В. Пельмской, Е.Ф. Архиповой, Е.А. Стребелевой, Ю.А. Резенковой, Р.Е. Левиной, С.А. Мироновой, Н.С. Жуковой, Г.В. Чиркиной, О.Е. Громовой, В.М. Акименко и др.

Как указывал В.М. Акименко [1] при общем недоразвитии речи характерно позднее появление речи, как правило, это скудный запас слов, различные аграмма-

тизмы, дефекты произношения и фонемообразования. В работах Р.Е. Левиной [10] подмечено, что общее недоразвитие речи у детей выражено в разной степени тяжести: от полного отсутствия речи и лепета до развёрнутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Автором было выделено три уровня общего недоразвития речи, где первый и второй уровень характеризуют глубокие степени нарушения, а третий уровень характеризует отдельные пробелы в развитии звуковой стороны речи, словарного запаса и грамматического строя речи.

Актуальностью исследования является важность проблемы развития произносительных компетенций у детей с общим недоразвитием речи. Потому что, трудности в овладении речевыми компетенциями не только затрудняют взаимодействие ребенка с окружающими, но и могут негативно влиять на его социальную адаптацию и последующее обучение. Отсюда следует, что логопедическая деятельность, направленная на устранение недостатков в произношении и развитие речевых умений у таких детей, требует комплексного и индивидуализированного подхода.

Исходя из этого, была обозначена проблема исследования, которая заключается в определении возможностей логопедической работы по формированию произносительных компетенций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Целью исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка возможности логопедической работы по формированию произносительных компетенций у детей старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что формирование произносительных навыков включает не только обучение правильному звукопроизношению, но и развитие фонематического восприятия, которое позволяет различать и воспроизводить звуки в различных словах и контекстах. Эти навыки способствуют улучшению речевой стороны, увеличивая богатство и точность выражений [2, с. 87]. Дети с общим недоразвитием речи сталкиваются с множеством проблем, включая нарушения артикуляции, недостаточную развитость фонематической системы и замедленное формирование лексико-грамматических навыков. Это обуславливает необходимость комплексного подхода со стороны логопеда, ориентированного на устранение речевых расстройств и создание основ для будущего языкового развития. Уникальные особенности методик, приемов и упражнений, а также конкретные задачи, которые стоят перед специалистами в ходе коррекционной работы, подчеркивают значимость данной темы для практической логопедии [11, с. 40].

В ходе анализа научных работ было выявлено, что логопедической работы с детьми, с общим недоразвитием речи, особое внимание уделяется формированию произносительных навыков. Это включает коррекцию и развитие правильного звукопроизношения, а также просодических аспектов речи. Важным аспектом является создание условий, способствующих естественной мотивации ребенка к общению, применение игровых методик и наглядно-действенных средств обучения, что в свою очередь увеличивает интерес и активное участие детей в логопедических занятиях [9, с. 68]. «Основой работы служит дифференциация звуков, освоение и закрепление правильного положения органов артикуляционного аппарата, а также развитие слухового внимания и фонематического восприятия. Эффективным методом является использование зеркала для визу-

ального контроля во время артикуляционной гимнастики, что позволяет детям осознать необходимые движения артикуляционных органов» [5, с. 63].

Также, особое внимание уделяется развитию просодического компонента речи, который включает навыки управления силой голоса, темпом, высотой и ритмом. Правильное освоение просодики способствует лучшему пониманию речи ребенком и делает его высказывания более выразительными и естественными [3, с. 96]. В этом контексте полезно применять игры на модуляцию голоса, четкие упражнения и различные дыхательные практики, которые помогают дошкольникам развивать более выразительную и четкую речь. Занятия в игровой форме стимулируют использование новых звуков в спонтанной речи, что способствует их лучшему усвоению и автоматизации [7, с. 42].

Еще одним важным аспектом логопедической работы является регулярная обратная связь с родителями детей. Информирование о методах и приемах, используемых во время занятий, а также обучение родителей основам совместных тренировок на дому, играет ключевую роль в обеспечении согласованности и непрерывности образовательного процесса. Совместные усилия направлены на создание условий для регулярной речевой практики ребенка в различных коммуникативных ситуациях. Эффективность логопедической работы значительно возрастает, когда взрослые осведомлены о принципах и методах коррекции речевых нарушений и применяют их в повседневной жизни [6, с. 112].

В совокупности эти направления формируют целостную систему логопедической деятельности, направленную на устранение недостатков речевого развития и формирование у детей старшего дошкольного возраста полноценной произносительной компетенции. Такой комплексный подход не только исправляет имеющиеся нарушения звукопроизношения, но и закладывает прочный фунда-

мент для дальнейшего речевого развития ребенка [8, с. 32].

Наше исследование было сосредоточено на особенностях формирования речевых компетенций, которые включали: коррекцию звукопроизношения и формирование просодического компонента речи. Данная работа осуществлялась в несколько этапов с применением различных методов и приемов.

Первый этап включал диагностику уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Были проанализированы следующие аспекты: звукопроизношение, лексико-грамматическая структура и просодический компонент речи. На основании полученных результатов были разработаны индивидуальные программы логопедической работы.

Второй этап включал в себя коррекционную работу, которая состояла из упражнений, направленных на развитие слухового восприятия, совершенствование произношения отдельных звуков и их различение. Важное внимание было уделено занятиям, сосредоточенным на освоении просодических аспектов речи, таких как ритм, интонация и сила голоса. Наряду с коррекционными занятиями, были проведены и развивающие мероприятия, которые способствовали обогащению словарного запаса, формированию грамматической структуры речи и развитию навыков повествования. На данном этапе были использованы игры, ролевые упражнения и творческие задания, что способствовало повышению мотивации детей и делало процесс обучения более увлекательным и эффективным.

Третий этап заключался в анализе результатов логопедической работы. Он предоставил возможность отследить динамику формирования речевых компетенций и внести необходимые коррективы в образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. По итогам занятий было выявлено, что большинство детей показывает значительный прогресс, в правильном произношении сложных звуков, что ранее являлось основной проблемой в их речевом развитии.

Таким образом, методы и приемы, которые были использованы в коррекционной работе, принимали во внимание индивидуальные особенности каждого ребенка, степень речевого недоразвития и его личностные качества. Игровые методы включали в себя ролевые игры, ситуации и фонетические игры, что делало процесс обучения не только эффективным, но и увлекательным.

Применение интерактивных методик, а также разнообразных игр и упражнений позволило сделать обучение наиболее результативным и интересным. Особое внимание уделялось артикуляционной гимнастике, способствующей развитию гибкости и координации артикуляционных органов. Применение дидактических игр и упражнений, направленных на совершенствование фонематического слуха, также положительно повлияло на детей. Эти задания помогли детям в различении звуков, в улавливании их присутствия или отсутствия в словах, а также в правильном их использовании. Ритмические упражнения помогли в развитии чувства темпа и ритма. Эффективные результаты показало применение методов речевого моделирования, при которых активно демонстрируется правильное произношение звуков, слов и фраз.

Эти методы комбинировались с моторно-визуальными опорами, что позволило детям связывать звуки с наглядными материалами, жестами или карточками. Данный подход особенно полезен для детей, испытывающих трудности с восприятием информации только на аудиальном уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. М.: Феникс,

2015. 365 с.
2. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2008. 64 с.
 3. Власенко И.Т. Методы обследования речи детей. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте / И.Т. Власенко, Г.В. Чиркина. М.: Айрис-пресс, 2005. 177 с.
 4. Гаркуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. М.: Владос, 2000. 158 с.
 5. Глухов В.П. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя по развитию связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М.: Аркти, 1993. 144 с.
 6. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. Спб.: Союз, 2000. 80 с.
 7. Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи. / Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. М.: Просвещение, 1978. 130 с.
 8. Коваленко Т.В. Факторы современного содержания коррекционного образования // Электронный научный журнал «Современные исследования социальных проблем». Омск. 2023. № 4(48). С. 103-112.
 9. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями / Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова. Спб.: Союз, 2006. 380 с.
 10. Левина Р.Е. Основы и практики логопедии. М.: Просвещение, 2014. 368 с.
 11. Токарева А.В. Особенности логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 32. С. 196-202.
 12. Nursanti R.R., Purbani W. A Deep Scanning on Mild Mental Retardation Individual's Language Acquisition and Development // VELES: Voices of English Language Education Society. 2022. Vol. 6. No. 2. pp. 453-465.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akimenko V.M. Logopedicheskoe obsledovanie detej s rechevymi narushenijami. M.: Feniks, 2015. 365 s.
2. Borisova E.A. Individual'nye logopedicheskie zanjatija s doshkol'nikami. M.: TC Sfera, 2008. 64 s.
3. Vlasenko I.T. Metody obsledovaniya rechi detej. Vyjavlenie i preodolenie re-chevyh narushenij v doshkol'nom vozraste / I.T. Vlasenko, G.V. Chirkina. M.: Ajris-press, 2005. 177 s.
4. Garkusha Ju.F. Korrekcionno-pedagogicheskaja rabota v doshkol'nyh uchrezhdeni-jah dlja detej s narushenijami rechi. M.: Vlados, 2000. 158 s.
5. Gluhov V.P. Vzaimosvjaz' v rabote logopeda i vospitatelja po razvitiju svjaznoj rechi detej doshkol'nogo vozrasta s ONR. M.: Arkti, 1993. 144 s.
6. Golubeva G.G. Korrekcija narushenij foneticheskoy storony rechi u doshkol'ni-kov. Spb.: Sojuz, 2000. 80 s.
7. Kashe G.A. Programma obuchenija detej s nedorazvitiem foneticheskogo stroja re-chi. / G.A. Kashe, T.B. Filicheva. M.: Prosveshhenie, 1978. 130 s.
8. Kovalenko T.V. Faktory sovremennogo soderzhaniya korrekcionnogo obrazova-nija // Jelektronnyj nauchnyj zhurnal «Sovremennye issledovaniya social'nyh problem». Omsk. 2023. № 4(48). S. 103-112.
9. Lopatina L.V. Logopedicheskaja rabota po razvitiju intonacionnoj vyrazitel'nosti rechi doshkol'nikov s rechevymi narushenijami / L.V. Lopatina, L.A. Pozdnjakova. Spb.: Sojuz, 2006. 380 s.
10. Levina R.E. Osnovy i praktiki logopedii. M.: Prosveshhenie, 2014. 368 s.
11. Tokareva A.V. Osobennosti logopedicheskoy raboty s det'mi s obshhim nedo-razvitiem rechi // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2016. T. 32. S. 196-202.
12. Nursanti R.R., Purbani W. A Deep Scanning on Mild Mental Retardation Individ-ual's Language Acquisition and Development // VELES: Voices of English Language Education Society. 2022. Vol. 6. No. 2. pp. 453-465.

Поступила в редакцию: 14.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.